

Ђорђе Марјановић,*
Истраживач приправник,
Институт за упоредно право, Београд,
Република Србија

UDK: 347.426.4:[316.774:342.727
316.774:342.727
342.727

DOI: 10.5281/zenodo.19593536

УТИЦАЈ ВИСИНЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НА СЛОБОДУ МЕДИЈА

У периоду дигиталног друштва, неке од основних карактеристика медијске праксе јесу пораст броја објављених информација, убрзавање процеса провере истинитости информација, коришћење вештачке интелигенције у креирању вести, као и доступност објављених садржаја на интернету без временског ограничења. Наведене карактеристике могу допринети медијима да остварују бројне позитивне функције у друштву, али истовремено могу довести до пораста броја случајева у којима се објављивањем информација повређују права личности. Уколико су душевни болови последица повреде права личности медијским информисањем, оштећено лице може остваривати право на новчану накнаду нематеријалне штете. Предмет овог истраживања јесте утицај висине новчане накнаде нематеријалне штете на медијске слободе. Применом догматског и нормативног метода, као и метода анализе теоријске грађе и судске праксе, анализирају се функције које новчана накнада нематеријалне штете треба да остварује. Резултати истраживања показују да се у домаћој литератури и судској пракси остваривање сатисфакције сматра основном функцијом ове накнаде. Резултати анализе иностране судске праксе, као и праксе Европског суда за људска права, указују да накнада нематеријалне штете у споровима против медија има изражену превентивну функцију. Сагледавајући могући утицај висине новчаног износа накнаде нематеријалне штете на медијске слободе, у раду се указује да висина новчане накнаде нематеријалне штете може утицати на то да медији одговорније обављају своју функцију и доследније поштују права личности лица о којима извештавају. Међутим, прекомерно високо одређени износи накнаде могу имати одвраћајући ефекат на медије у вршењу њихове улоге у демократском друштву. Аутор настоји

* djordje2611@gmail.com

да укаже на начин на који суд, приликом одмеравања висине новчане накнаде нематеријалне штете, може успоставити правичан баланс између заштите права личности и медијских слобода, у складу са законским критеријумима и функцијама које накнада треба да оствари.

Кључне речи: нематеријална штете, право медија, право личности, слобода изражавања.

Dorđe Marjanović,
*Junior Researcher,
Institute of Comparative Law, Beograd,
Republic of Serbia*

***The Impact of the Level of Monetary Compensation for Non-Pecuniary
Damage on Media Freedom***

In the era of the digital society, some of the fundamental characteristics of media practice include the increase in the volume of published information, the acceleration of the process of verifying the accuracy of information, the use of Artificial Intelligence in news production, and the unlimited temporal availability of published content on the Internet. These characteristics enable the media to perform numerous positive functions in society but may concurrently lead to an increase in the number of cases where the publication of information results in violations of personality rights. Where mental suffering results from a violation of personality rights through media reporting, the injured party may exercise the right to monetary compensation for non-pecuniary damage. The subject matter of research in this paper is the impact of the level of monetary compensation for non-pecuniary damage on media freedom. By applying the dogmatic and normative methods, as well as methods of analyzing theoretical sources and case law, the paper examines the functions of monetary compensation for non-pecuniary damage. The findings indicate that, in domestic legal literature and case law, the primary function of such compensation is the provision of just satisfaction to the injured party. In contrast, the analysis of foreign case law, as well as the case law of the European Court of Human Rights, suggests that monetary compensation for non-pecuniary damage in cases against the media also has a pronounced preventive function. Considering the potential impact of the level of monetary compensation for non-pecuniary damage on media freedom, the paper argues that the level of such compensation may influence the media to perform their function more responsibly and to more consistently respect the personality rights of individuals they report on. However, excessively high amounts of compensation may have a chilling effect on the exercise of media freedom.

Keywords: personality rights, media freedom, freedom of expression, non-pecuniary damage.